

ZAMONAVIY JANGLARDA JANGOVAR HARAKATLARNI TASHKILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY QUROLLARNING O'RNI

Arzimuradov Aziz Mashrabovich

Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muxandislik bilim yurti,
Qurollanish va otish kafedrasida katta o'qituvchisi,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15523572>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- May 2025 yil
Ma'qullandi: 24-May 2025 yil
Nashr qilindi: 27-May 2025 yil

KEY WORDS

dronlar, intellektual qurollar, gipertovushli qurollar, sun'iy intellekt (AI) asosidagi tizimlar, uchuvchisiz qurilmalar, zamonaviy qurollar

ABSTRACT

Ushbu maqolada zamonaviy janglarda jangovar harakatlarni tashkillashtirishda zamonaviy qurollar va harbiy texnologiyalarning o'rne tahlil qilingan. Xususan, intellektual qurollar, dronlar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va kiberhujum vositalarining taktik va strategik ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, qurollarning jangdagi real qo'llanilishi, ularning jangovar harakatlarga ta'siri va kelajakda yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan harbiy muammolar muhokama qilingan.

So'nggi o'n yilliklarda harbiy mojaralarda texnik va texnologiyaviy ustunlik hal qiluvchi omilga aylandi. Dronlar, sun'iy intellektga asoslangan boshqaruv tizimlari, gipertovushli raketalar, sputnik nazorati va kiberqurollar kabi zamonaviy qurollar jang maydonida ustunlikni belgilab bermoqda. Harbiy sohada yuz berayotgan jadal o'zgarishlar XXI asrda jangovar harakatlar shakli va mazmunini tubdan o'zgartirdi. Zamonaviy qurollar va harbiy texnologiyalar orqali olib borilayotgan janglar endi nafaqat qo'shinlar soni, balki axborot, avtomatizatsiya va yuqori aniqlikdagi qurollar bilan ham belgilanmoqda. Maqolamizda ushbu qurollarning jangovar harakatlarni tashkillashtirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Zamonaviy qurollar

Dronlar va uchuvchisiz uchish apparatlari - Dronlar razvedka, nishonga aniq zarba berish, kuzatuv, qidiruv ishlarida va logistika vazifalarini bajarishda keng qo'llanilmoqda. Turli turdagi dronlar - razvedka, zarba, radioelektron kurash dronlari (rasm-1), harbiy operatsiyalarda taktik afzallik yaratishda xizmat qilmoqda. Ular orqali xavfsiz masofadan dushmani yo'q qilish mumkin.

Rasm-1. Turli dron turlari

Gipertovushli qurollar - Bu raketalar soniyalar ichida minglab km masofani bosib o'tishi mumkin. AQSH, Rossiya va Xitoy gipertovushli qurollar ishlab chiqarishda yetakchi hisoblanadi. Ularning asosiy ustunligi — to'satdan zarba berish va uning oldini olishning murakkabligidir (rasm-2).

Rasm-2. Gipertovushli qurollar

Sun'iy intellekt (AI) asosidagi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari (C4ISR) - AI asosidagi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari jangovar qarorlarni qabul qilishda inson aralashuvisiz ishlash imkonini beradi. Bu tezkor va aniq harakatlarga olib keladi.

C4ISR — komandovaniye, nazorat, aloqa, kompyuterlashtirish va kuzatuv tizimlari jangda qaror qabul qilishni avtomatlashtiradi (rasm-3). Bu tizim orqali jangda tezkor harakat qilish, dushmanning harakatini kuzatish va samarali boshqaruv ta'minlanadi. Harbiy razvedka, boshqaruv va logistika sohalarida sun'iy intellektdan samarali foydalanilmoqda.

INNOVATIVE
ACADEMY

Rasm-3. C4ISR tizimi diagrammasi

Tezkor qaror qabul qilish imkoni, jangovar tezkorlik va harakatchanlik - Zamonaviy qurollar axborotni tezkor yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish orqali harbiylar uchun juda katta tezkorlikni ta'minlaydi. Harbiy robotlar va modul qurol tizimlari orqali harbiy harakatlar tezkorlik bilan amalga oshiriladi. Bunday qurollar maxsus hududlardagi manevrlar samaradorligini oshiradi.

Harbiy operatsiyalarda axborot ustunligi - Zamonaviy qurollar orqali real vaqtda axborot yig'ish va tahlil qilish imkoni bor. Bu jangovar qarorlarni aniq va tez qabul qilishga yordam beradi. Zamonaviy harbiy harakatlar axborotni egallash va dushmanning axborot tizimini izdan chiqarishga asoslanadi. Shu jihatdan kiber qurollar muhim ahamiyatga ega.

Mudofaa va hujumdagi mutanosiblik - Zamonaviy qurollar jang maydonida faqat hujum uchun emas, balki mudofaa maqsadida ham foydalaniladi. Ayniqsa, Iron Dome bunga yaqqol misoldir.

Aniqlik va kuchaytirilgan samaradorlik - Yuqori aniqlikdagi qurollar kam sonli kuch bilan katta ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Bu esa resurslar tejamkorligini ta'minlaydi.

Zamonaviy qurollardan samarali foydalanish tajribasi

Ozərbayjon-Armaniston mojarosi misolida (2020) - Ozərbayjon Turkiya va Isroildan xarid qilingan dronlar yordamida Armaniston pozitsiyalarini aniq aniqlash va yo'q qilishga erishdi.

Turkiyaning **Bayraktar TB2** droni Liviya, Suriya va Ozərbayjon-Armaniston mojarosida samarali qo'llanildi (rasm-4).

Rasm-4. Bayraktar TB2

Ukraina-Rossiya urushi misolida (2022-2024) - Ushbu nizoda dronlar, kiber hujumlar (rasm-5), va sun'iy intellekt, Starlink (rasm-6), GPS boshqaruvli raketa tizimlari jangovar harakatlarda to'g'ridan-to'g'ri keng qo'llanildi. Bu esa zamonaviy qurollarning jangga ta'sirini yaqqol ko'rsatdi. Masalan, Ukrainada Bayraktar TB2 dronlarining samarasi ko'plab misollarda tasdiqlandi.

Rasm-5. Kiber hujum

Rasm-6. Starlink

Izrail va XAMAS o'rtasidagi to'qnashuvlar misolida (Iron Dome) — zenit mudofaa tizimi orqali yuzlab raketalarni yo'q qilish mumkinligi isbotlandi. Bu tizim real vaqtda himoya mexanizmlarining qiymatini ko'rsatdi (rasmлар-7,8).

Rasm-7. Iron Dome tizimi

Rasm-8. Iron Dome tizimi ishlayotgan paytda

Zamonaviy qurollar bilan bog'liq xavf-xatarlar

Suverenitet va inson huquqlari xavfi - Avtomatik qurollar mustaqil qaror qabul qilish orqali inson huquqlariga tahdid solishi mumkin. Misol uchun, nishon tanlashdagi xatolar fojiali oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Kiber xavfsizlik - Zamonaviy qurollar kiberhujumlarga duchor bo'lishi va butun boshqaruv tizimini ishdan chiqarishi mumkin. Bu esa umumiy mudofaa tizimlarining zaif tomoni hisoblanadi.

Sun'iy intellektni integratsiyalash - Kelajakda qurollar nafaqat boshqaruvda, balki mustaqil strategik fikrlash imkoniyatiga ega bo'lishi kutilmoqda. Bu esa "aqli armiya" konsepsiyasini ro'yobga chiqaradi.

Kosmosda harbiy harakatlar - Superdavlatlar kosmik qurollanishga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Bu harbiy muvozanatni o'zgartirishi va yer orbitasidagi nazorat uchun kurashni oshirishi mumkin (rasm-6).

Rasm-9. Kosmosda zamonaviy qurollar

Xulosa

Zamonaviy qurollar janglarning qiyofasini tubdan o'zgartirmoqda. Jangovar harakatlarni tashkillashtirishda tezkorlik, aniqlik va axborot ustunligini ta'minlashda ularning o'zni beqiyos. Zamonaviy janglarda qurollarning rolini faqat fizik ta'sir bilan emas, balki axborot,

avtomatizatsiya va strategiya bilan baholash kerak. Jangovar harakatlarning samaradorligi zamonaviy texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, harbiy strategiyalar shunga mos ravishda rivojlanishi kerak. Shu bois har bir davlat o'z harbiy salohiyatini kuchaytirishda zamonaviy qurollarni tadqiq etish, joriy qilish va kadrlar tayyorlashga e'tibor qaratishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Vikipediadan olingan material - bepul ensiklopediya.
2. Internet ma'lumotlari. AQ-9 Reaper droni, C4ISR diagrammasi, Bayraktar TB2 droni, Iron Dome tizimi, Kosmik qurol prototiplari:

<https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104470/mq-9-reaper/>

<https://www.defense.gov/Multimedia/Photos/igphoto/2002669280/>

<https://militaryembedded.com/unmanned/counter-uas/laser-weapon-prototype-proves-itself-against-moving-targets>

<https://baykartech.com/en/uav/bayraktar-tb2/>

INNOVATIVE
ACADEMY